

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE NEURAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE LIMOES EM UM SISTEMA EMBARCADO

Daniel Vinícius dos Santos, Walter Augusto Varela.

Instituto Federal, de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – daniel.vinicius@aluno.ifsp.edu.br, Instituto Federal, de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – varela@ifsp.edu.br.

Resumo – Neste Artigo será apresentado a criação de uma Rede Neural artificial para classificação de limões quanto sua qualidade, cuja rede tem como objetivo ser implantada em um sistema embarcado composto pelo Arduino Nano 33 BLE Sense Lite, onde foi apresentado o processo de criação bem como a avaliação da rede quanto a sua acurácia e capacidade de ser embarcada no sistema microcontrolado.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; Citricultura; TinyML; Arduino; Embarcados, Redes Neurais Artificiais.

INTRODUÇÃO

Durante a história brasileira a citricultura alternou em estados de expansão e de retração, desenvolvendo-se com mínima participação do governo [1].

Atualmente, a cultura de limão vem cada vez mais ganhando importância, e no mercado do setor citrícola obtendo cada vez mais espaço [2]. Embora a citricultura seja um ramo pujante, essa cultura é afetada por várias doenças [3].

Devido a esse problema esse artigo propõe uma forma de identificar e classificar os limões saudáveis e os doentes por meio de uso de uma Rede Neural.

Com a característica de que a produção agrícola ser distante de pontos de energia elétrica e sem acesso à Internet, torna-se como solução o desenvolvimento de sistemas embarcados com capacidade de processamento na borda, ou seja, próximo ao plantio para uma aplicação real.

Para a construção de uma Rede Neural que seja eficiente e que possa ser embarcada em um microcontrolador foi utilizada a plataforma Edge Impulse, que possibilita o desenvolvimento de Redes Neurais com TinyML sendo todo o treinamento e testes realizados na nuvem e posterior disponibilização do código treinado para ser embarcado em sistema microcontrolador.

O paradigma TinyML foi construído para a utilização do aprendizado de máquina em dispositivos embarcados, e assim utilizando uma capacidade de memória e processamento enxuta [3] e com uma utilização menor de processamento garante uma melhor eficiência energética reduzindo o consumo.

DESENVOLVIMENTO

A Rede Neural desenvolvida foi embarcada em um kit *Tiny Machine Learning*, que é composto por um Arduino Nano 33 BLE *Sense Lite*, um módulo de câmera OV7675, e uma case denominada *Tiny Machine Learning Shield*, apresentado pela Figura 1.

Para construção do algoritmo inicialmente foi pesquisado um banco de dados contendo imagens de limões de boa qualidade e de má qualidade e que serviram de dados de entrada para treinamento e testes da Rede Neural.

Desta forma foi utilizado a plataforma *Kaggle*, que através de bancos de dados compartilhados foi possível obter os dados colhidos pelo usuário Yusuf Emir Köroğlu.

Com os dados obtidos, foi desenvolvido um projeto de Rede Neural utilizando a plataforma Edge Impulse, onde foram lançados os dados para construção da Rede Neural.

Com os dados na plataforma foi necessário ajustes para reduzir o tamanho em pixel das imagens e com isso compatibilizar com o hardware do sistema embarcado que foi utilizado. E assim, as imagens de 300x300 pixels para 96x96 pixel.

Figura 1 – Kit *Tiny Machine Learning*.

Além de reduzir a imagens foi necessário mudar as imagens de padrão RGB para escala de cinza, devido às limitações de processamento do hardware microcontrolador.

Com as imagens preparadas foi escolhido utilizar uma Rede Neural com o processo de *Transfer Learning* (transferência de conhecimento) que se utiliza de uma rede já treinada de maneira genérica para construção de uma rede com propósito diferente.

Para o projeto foi selecionada a rede *MobileNet V1*, e com base nela construída a Rede Neural do projeto, sendo utilizados 20 ciclos de treinamento, e por definição de projeto, foi separado dos dados de treinamento 20% para uso como validação.

TABELA 1 – Matriz de confusão dos dados de validação.

-	Boa Qualidade	Má Qualidade
Boa Qualidade	94%	6%
Má Qualidade	6,6%	93,4%
F1	0,94	0,94

Com isso a validação de rede apresentou 93,7% de acurácia na classificação dos 20% dos dados de treinamento, como demonstrado na Matriz de Confusão apresentada na Tabela 1.

Ao observarmos a Tabela 1, verifica-se que nessa fase 94% dos limões de má qualidade foram classificados corretamente, e 6% foram classificados como limões de boa qualidade.

E para os limões de boa qualidade 93,4% foram classificados corretamente e 6,6% foram classificados como limões de má qualidade.

Na Figura 2 representa como os dados são vistos pela Rede Neural, onde os dados próximos são vistos como parecidos e os dados distantes entre si como diferentes, os dados em verde foram corretamente classificados e os dados em vermelho como incorretamente classificados.

Figura 2 – representação dos dados de validação vistos pela rede neural artificial.

Uma vez sendo considerado satisfatório os resultados com o Rede Neural, observando-se os resultados de validação foi realizado testes com imagens não utilizadas no treinamento e assim avaliado a acurácia da rede.

Quando a fase de teste se mostrou satisfatória foi realizada a exportação da Rede Neural como uma biblioteca compatível com o Arduino IDE, e através de um código de exemplo da biblioteca foi construído o código e embarcado na placa.

Para a verificação do funcionamento do projeto, depois de embarcado o código no hardware do kit Arduino Nano 33 BLE Sense Lite, foi feita comunicação serial através do Arduino IDE para visualização das respostas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da fase de teste mostrados na Tabela 2 que apresentaram a melhor forma de classificar a acurácia da rede neural, foram de 89,25% de acurácia, onde 93,5% dos limões de má qualidade foram devidamente classificados e 4% foram classificados como limões de boa qualidade 2,5% forma definidos como incertos.

E para os limões de boa qualidade na fase de teste 85% foram devidamente classificados 8% foram classificados como de má qualidade e 7% foram definidos como incerto.

TABELA 2 – Matriz de confusão dos dados de validação.

-	Boa Qualidade	Má Qualidade	Incerto
Boa Qualidade	93,5%	4%	2,5%
Má Qualidade	8%	85%	7%
F1	0.94	0.85	-

Considerando as limitações do microcontrolador que possui 256Kb de RAM e 64MHz de frequência de

processamento, baixo consumo e um tamanho de 45x18mm, essa aplicação apresentou uma acurácia surpreendente.

Na Figura 3 é apresentada como os dados de teste foram vistos pela Rede Neural, seguindo a mesma forma que foi apresentada na Figura 2, onde pode ser observado um grupo de imagens representado pelos pontos no canto inferior esquerdo bem diferentes da maioria no canto superior direito.

E isso ocorreu pelo fato desses dados não terem sido utilizados para treinar a Rede Neural e sua acurácia foi menor que os dados de validação, contudo se aproxima da acurácia real, pois na sua aplicação embarcada a rede analisará somente dados que nunca avaliou antes.

Figura 3 – representação dos dados de teste analisados pela rede neural artificial.

Como não foram encontrados na literatura outros trabalhos que mencionem especificamente da detecção de limões, não foi possível analisar e realizar a comparação dos resultados. Em [5] foi apresentada uma classificação usando *TinyML* de folhas do pé de tomate, com resultado de acurácia encontrada não tão distante da acurácia obtida neste trabalho. Deve-se observar que o dispositivo utilizado por [7] foi um *smartphone* que possui capacidade de processamento e memória bem superiores o kit Arduino Nano 33 BLE Sense Lite de um microcontrolador.

REFERÊNCIAS

- [1] D.V. CASER, and A.A. AMARO. “Evolução da produtividade na citricultura paulista. Informações Econômicas”, v. 34, n. 10, p. 6-12, Oct. 2004.
- [2] E.H.L. DIANA, C.P.F ISIDORO, and C.V. IKEFUTI. “O agronegócio e a produtividade do limão tahiti: Um estudo no município de Marinópolis, no Noroeste Paulista”. Brazilian Journal of Business, v. 3, n. 4, p. 3208-3219, Aug. 2021.
- [3] E.B. CORRÊA, K.C. KUPPER, and A. DE GOES. “Controle biológico da podridão radicular em plantas de limão cravo”. Citrus Research & Technology, v. 32, n. 3, p. 127-132, Jul.2012.
- [4] EDGEML. “Algorithms for tinyml”. Disponível em: <https://sites.google.com/g.harvard.edu/tinyml/lectures?authuser=0#h.5hc2tcel4ikp>. Acesso em 15 jun. 2022.
- [5] H.C. CHEN, et al. “AlexNet convolutional neural network for disease detection and classification of tomato leaf. Electronics”, v. 11, n. 6, p. 951, Mar. 2022.